

Historia i działalność Sekcji Lepidopterologicznej (SELEP) Polskiego Towarzystwa Entomologicznego w latach 1975-2023

History and activities of the Lepidopterological Section (SELEP) of the Polish Entomological Society in the years 1975-2023

JANUSZ NOWACKI¹, ROMAN WĄSALA²

Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska, Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa
i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 159,
60-594 Poznań, ¹ ORCID: 0000-0003-0221-0282, janusz.nowacki@up.poznan.pl,
² ORCID: 0000-0002-7825-3273, roman.wasala@up.poznan.pl

ABSTRACT: The establishment (1975) and activities of the Lepidopterological Section (SELEP) of the Polish Entomological Society in the years from its establishment in 1975 to the end of 2023 are presented. Listed in chronological order are successive chairmen of the Lepidopterological Section, places where successive meetings of members were held. The main objectives of the section's activities and the main achievements of its members are presented.

KEY WORDS: scientific societies, the Polish Entomological Society, the Lepidopterological Section, history, activity.

Na przełomie lat 60-tych i 70-tych XX w. w Polskim Towarzystwie Entomologicznym pojawił się trend powoływania w ramach struktur Towarzystwa sekcji tematycznych. Pierwszą z powstałych, na podstawie uchwały Zarządu Głównego, była Sekcja Entomologii Rolniczej, którą powołano do życia w 1968 r. W wspomnianym okresie także wśród licznych lepidopterologów członków PTEnt. działających w różnych oddziałach naszego Towarzystwa, rozwijała się idea dotycząca potrzeby powołania Sekcji Lepidopterologicznej. Miała ona na celu skupienie szerokiego grona polskich lepidopterologów, zarówno profesjonalnych jak i nieprofesjonalistów – hobbystów, którzy spotykali się będą w ramach sekcji w celu

wymiany doświadczeń oraz dyskusji nad najważniejszymi problemami dotyczącymi motyli Polski. W efekcie trwających dyskusji Górnośląski Oddział PTEnt., którego członkami w większości byli lepidopterolodzy, na podstawie podjętej uchwały na Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału, wystąpił w 1974 r. z wnioskiem do Zarządu Głównego PTEnt. o powołanie Sekcji Lepidopterologicznej w strukturach Towarzystwa. Zarząd Główny ustosunkował się pozytywnie i upoważnił Przewodniczącego Górnośląskiego Oddziału, w osobie mgr. Mariana BIELEWICZA, do zorganizowania spotkania lepidopterologów będących członkami PTEnt. w celu powołania do życia Sekcji Lepidopterologicznej. Pierwsze, założycielskie zebranie lepidopterologów odbyło się dnia 20 kwietnia 1975 r. w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, a poprowadził je mgr Marian BIELEWICZ (Fot. 1). W trakcie spotkania, w którym uczestniczyło 34 lepidopterologów z różnych ośrodków w Polsce, podjęto uchwałę o utworzeniu Sekcji Lepidopterologicznej, jako piątej z kolei w ramach struktur PTEnt. Jednocześnie powołano pierwszy Zarząd Sekcji w składzie: przewodniczący – prof. dr hab. Józef RAZOWSKI, sekretarz – inż. Edward PALIK oraz członkowie – doc. inż. Mieczysław KRZYWICKI, mgr Marian BIELEWICZ, mgr Marian CHROSTOWSKI, mgr Andrzej SKALSKI i inż. Zygmunt ŚLIWIŃSKI. Na spotkaniu założycielskim, członkowie Sekcji przyjęli także ramowy program działalności na najbliższe lata. Warto wspomnieć, że były to między innymi działania, które w przyszłości w znacznej mierze zostały zrealizowane, w tym:

- organizowanie corocznych sympozjów Sekcji,
- sporządzenie aktualnego spisu lepidopterologów Polski,
- założenie centralnej dokumentacji motyli Polski,
- dokonanie rewizji aktualnie obowiązujących oraz zgłoszenie nowych propozycji dotyczących ochrony gatunkowej motyli w Polsce,
- utworzenie grup specjalistycznych w ramach Sekcji,
- opracowanie koncepcji i przedstawienie władzom realizacji projektu mającego na celu uratowanie biotopów ginącego w Tatrach i Pieninach niepylaka apollo,
- zintensyfikowanie badań lepidopterologicznych na mało poznanych obszarach Polski,
- zapoczątkowanie monograficznych opracowań poszczególnych rodzin motyli w Polsce.

Warto także podkreślić, że już na wspomnianym pierwszym, założycielskim spotkaniu miała miejsce część naukowa nt. „Dotychczasowy stan poznania motyli Polski” z referatami wygłoszonymi przez: prof. dr hab. Józefa RAZOWSKIEGO „Dotychczasowe badania nad motylami Polski”, doc. inż. Mieczysława KRZYWICKIEGO „Motyle dzienne Polski” oraz mgr. Alfreda BORKOWSKIEGO „Motyle minujące Polski”. Powyższe referaty wywołały ożywioną dyskusję będącą doskonałym wpro-

wadzeniem do podjęcia intensyfikacji badań nad rozszedzeniem motyli w Polsce. Wspomniane założycielskie spotkanie potraktowane zostało w sprawozdaniach jako I Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej (BIELEWICZ 1975).

Fot. 1. Uczestnicy założycielskiego spotkania Sekcji Lepidopterologicznej PTEnt. w dniu 20 kwietnia 1975 r. w Bytomiu, w tym: 1. Antoni DROZDA, 2. Józef MARKIEWICZ, 3. prof. dr hab. Czesław KANIA, 4. Edward PALIK, 5. Wilhelm WĘGLARSKI, 6. prof. dr hab. Józef RAZOWSKI, 7. Zygmunt ŚLIWIŃSKI, 8. Marian SZMYT, 9. doc. Mieczysław KRZYWICKI, 10. prof. dr Jerzy GÓRSKI, 11. Andrzej KOKOT, 12. Marian BIELEWICZ, 13. dr Andrzej SKALSKI, 14. Bogdan ROZKRUT, 15. Bolesław SZCZEPAŃSKI, 16. Marian CHROSTOWSKI, 17. prof. dr hab. Jarosław BUSZKO, 18. Tadeusz JANIK, 19. Antoni KWICZAŁA. Fot. Marian BIELEWICZ.

Phot. 1. Participants of the founding meeting of the Lepidopterological Section of the Polish Entomological Society on April 20, 1975 in Bytom, including: 1. Antoni DROZDA, 2. Józef MARKIEWICZ, 3. prof. dr hab. Czesław KANIA, 4. Edward PALIK, 5. Wilhelm WĘGLARSKI, 6. prof. dr hab. Józef RAZOWSKI, 7. Zygmunt ŚLIWIŃSKI, 8. Marian SZMYT, 9. doc. Mieczysław KRZYWICKI, 10. prof. dr Jerzy GÓRSKI, 11. Andrzej KOKOT, 12. Marian BIELEWICZ, 13. dr Andrzej SKALSKI, 14. Bogdan ROZKRUT, 15. Bolesław SZCZEPAŃSKI, 16. Marian CHROSTOWSKI, 17. prof. dr hab. Jarosław BUSZKO, 18. Tadeusz JANIK, 19. Antoni KWICZAŁA. Photo by Marian BIELEWICZ.

Kolejne spotkanie Sekcji miało już charakter pierwszego, zaplanowanego Sympozjum, jednak z powyższych względów opatrzone zostało numerem „II” i odbyło się ono 5 czerwca 1976 r. w Zakładzie Zoologii Systematycznej i Doświadczalnej

PAN w Krakowie. Wiodącym tematem obrad była ochrona motyli w Polsce w sytuacji obserwowanego gwałtownie zmieniającego się środowiska naturalnego jako efektu nasilającej się antropopresji. Jako wprowadzenie do ożywionej dyskusji, zaprezentowane zostały trzy referaty: doc. Mieczysława KRZYWICKIEGO dotyczący problemu zanikania motyli dziennych w Polsce, dr. Jerzego DĄBROWSKIEGO dotyczący konieczności wprowadzenia zmian prawnej ochrony fauny Polski na przykładzie chronionych gatunków bezkręgowców oraz inż. Edwarda PALIKA na temat aktualnego stanu ochrony niepylaka apollo w Polsce (BIELEWICZ 1976). Warto w tym miejscu zauważyć, że już 50 lat temu nasi poprzednicy dostrzegali problemy negatywnych zmian zachodzących w środowisku naturalnym, które współcześnie przełożyły się na wymieranie wielu gatunków motyli na znacznych obszarach Polski. W tym tak dotkliwie odbiły się na rodzimych populacjach niepylaka apollo, pomimo że już na wspomnianym Sympozjum zaproponowano pakiet działań, które mogły zapobiec wymarciu tego gatunku w Tatrach i tak drastycznego ograniczenia jego liczebności w Pieninach. Jak wykazały późniejsze badania i praktyka, wystarczyło zachować odpowiednio duże powierzchnie otwarte, porośnięte rozchodnikiem. Niestety postulatów tych nie uwzględniono, a wspomniane ekosystemy otwarte zalesiono lub pozwolono na ich zarośnięcie w drodze sukcesji naturalnej.

W historii działalności Sekcji zmieniali się jej przewodniczący, dotychczas kierowało nią ich trzynastu. Chronologicznie kolejnymi przewodniczącymi Sekcji byli: prof. dr hab. Józef RAZOWSKI (1975-1977), inż. Zygmunt ŚLIWIŃSKI (1977-1980), prof. dr hab. Jarosław BUSZKO (1980-1981), a przez dalsze dwa lata ze względu na trwający w Polsce stan wojenny (od 13 grudnia 1981 do 22 lipca 1983) działalność Sekcji była zawieszona, dr Andrzej SKALSKI (1983-1989) (SKALSKI 1987), prof. dr hab. Janusz NOWACKI (1989-1992) (NOWACKI 1990, 1991), prof. dr hab. Jarosław BUSZKO (1992-1995), dr Krzysztof PAŁKA (1995-1998), dr Adam MALKIEWICZ (1998-2001), dr Wojciech KUBASIK (2001-2004), dr Roman WĄSALA (2004-2007), mgr inż. Grzegorz BISTUŁA-PRÓSZYŃSKI (2007-2010), prof. dr hab. Jarosław BUSZKO (2010-2011), dr hab. prof. UJ Tomasz Wilhelm PYRCZ (2011-2015), dr hab. Łukasz PRZYBYŁOWICZ (2015-2018), mgr Mariusz MŁECZAK (2018-2021), dr Roman WĄSALA (2021-do teraz). Wspomniani przewodniczący Sekcji zorganizowali 45 sympozjów w różnych, najczęściej atrakcyjnych przyrodniczo regionach Polski (Tab.). W powyższych sympozjach zazwyczaj uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Oprócz sesji referatowych dotyczących różnorodnych zagadnień z zakresu lepidopterologii, sympozja stały się przede wszystkim miejscem spotkań kolejnych pokoleń lepidopterologów, w czasie których w bezpośredniej rozmowie można było przedyskutować ważne problemy dotyczące motyli Polski, a także zasięgnąć opinii starszych specjalistów i podzielić się doświadczeniami.

Tab. Sympozja oraz przewodniczący Sekcji Lepidopterologicznej PTEnt. w latach 1975-2023.

Tab. Symposia and chairmans of the Lepidopterological Section of the Polish Entomological Society in the years 1975-2023.

Rok Year	Miejsce Place	Przewodniczący Sekcji Chairman
1975	Spotkanie założycielskie Sekcji Lepidopterologicznej PTEnt. Bytom (Fot. 1)	Prof. dr hab. Józef RAZOWSKI
1976	Kraków	-//-
1977	Częstochowa	Inż. Zygmunt ŚLIWIŃSKI
1978	Święty Krzyż (Świętokrzyski P. N.)	-//-
1980	Kalatówki (Tatrzański P. N.)	-//-
1981	Zwierzyniec (Roztoczański P. N.)	Prof. dr hab. Jarosław BUSZKO
1984	Potok Żłoty (P. K. „Orlich Gniazd”)	Dr Andrzej SKALSKI
1985	Spała	-//-
1986	Lesko	-//-
1987	Bolesławowo koło Stronia Śląskiego (Fot. 2)	-//-
1988	Wilkasy koło Giżycka	-//-
1989	Warszawa	-//-
1990	Puszczykowo (Wielkopolski P. N.)	Prof. dr hab. Janusz NOWACKI
1991	Bachotek koło Brodnicy (Fot. 3)	-//-
1992	Laski koło Kępna (Fot. 4)	-//-
1993	Janów Lubelski	Prof. dr hab. Jarosław BUSZKO
1994	Toruń	-//-
1995	Poznań	-//-
1996	Trzebnica	Dr Krzysztof PAŁKA
1997	Supraśl	-//-
1998	Biłgoraj	-//-
1999	Zielonka koło Poznania	Dr Adam MALKIEWICZ
2000	Jakubowice w Górach Stołowych	-//-
2001	Karpacz	-//-
2002	Zatwarnica (Bieszczadzki P. N.)	Dr Wojciech KUBASIK
2003	Smołdziński Las (Słowiński P. N.)	-//-
2004	Jezioro (Wielkopolski P. N.)	-//-
2005	Krępsko koło Piły	Dr Roman WĄSALA
2006	Osowiec-Twierdza Biebrzański P. N.)	-//-
2007	Sromowce Niżne (Pieniński P. N.)	-//-
2008	Mielnik nad Bugiem	Mgr inż. Grzegorz BISTUŁA-PRÓ-SZYŃSKI

Rok Year	Miejsce Place	Przewodniczący Sekcji Chairman
2009	Kalwaria Pałacowska koło Przemysła	-//-
2010	Huta Szklana (Świętokrzyski P. N.) (Fot. 5)	Spotkanie na 48 Zjeździe PTEnt.
2011	Toruń	Prof. dr hab. Jarosław BUSZKO
2012	Izabelin (Kampinoski P. N.)	Dr hab. Tomasz Wilhelm PYRCZ
2013	Kraków	-//-
2014	Bochnia	-//-
2015	Goniądz (Biebrzański P. N.)	-//-
2016	Koniówka na Podhalu	Dr hab. Łukasz PRZYBYŁOWICZ
2017	Komańcza w Bieszczadach	-//-
2018	Biała Góra (Woliński P. N.)	-//-
2019	Zielonka koło Poznania (Fot. 6)	Mgr Mariusz MLECZAK
2020	Zakaz zgromadzeń (epidemia Covid)	-//-
2021	Łagów w Lubuskim	-//-
2022	Borne Sulinowo	Dr Roman WĄSALA
2023	Serpelice nad Bugiem	-//-

Fot. 2. Uczestnicy sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej w Bolesławowie koło Stronia Śląskiego w 1987 r. Fot. Autor nieznany

Phot. 2. Participants of the symposium of the Lepidopterological Section in Bolesławów near Stronie Śląskie in 1987. Photo by Author unknown.

Fot. 3. Uczestnicy sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej w Bachotku koło Brodnicy w 1991 r. Fot. Autor nieznan.

Phot. 3. Participants of the symposium of the Lepidopterological Section in Bachotek near Brodnica in 1991. Photo by Author unknown.

Fot. 4. Uczestnicy sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej w Laskach koło Kępna w 1992 r. Fot. Autor nieznan.

Phot. 4. Participants of the symposium of the Lepidopterological Section in Laski near Kępno in 1992. Photo by Author unknown.

Fot. 5. Uczestnicy spotkania Sekcji Lepidopterologicznej podczas XLVIII Zjazdu PTEnt. w Hucie Szklanej w Górach Świętokrzyskich w 2010 r. Fot. Paweł BUCZYŃSKI.

Phot. 5. Participants of the meeting of the Lepidopterological Section during the 48th Congress of the Polish Entomological Society in Huta Szklana (Świętokrzyskie Mountains). Photo by Paweł BUCZYŃSKI.

Fot. 6. Uczestnicy sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej w Zielonce koło Poznania w 2019 r. Fot. Roman RABIAK.

Phot. 6. Participants of the meeting of the Lepidopterological Section in Zielonka near Poznań in 2019. Photo by Roman RABIAK .

Warto wspomnieć, że Sekcja Lepidopterologiczna wyróżnia się na tle innych sekcji działających w ramach PTEnt. tym, iż poza niezbyt liczną grupą naukowców skupia wśród członków liczną grupę amatorów będących nieprofesjonalnymi entomologami, dla których to motyle często stanowiły pierwszy kontakt z owadami. Pomimo to okazuje się, że w blisko 50-letniej historii działalności Sekcji Lepidopterologicznej jej Członkowie zrealizowali większość głównych punktów programu działania Sekcji, przyjętych na założycielskim spotkaniu w 1975 r. w Bytomiu. Odbywające się coroczne spotkania w ramach Sympozjum i prowadzone na nich dyskusje dotyczące nierównomiernego poznania fauny motyli Polski, zaowocowały wyraźną intensyfikacją terenowych prac badawczych, w tym na obszarach wcześniej nie badanych. W efekcie tych badań powstało szereg regionalnych opracowań fauny motyli lub wybranych rodzin z rzędu Lepidoptera. Członkowie Sekcji, w tym nieprofesjoniści, są także autorami kilkuset artykułów i doniesień naukowych dotyczących stwierdzeń przedstawicieli różnych grup motyli.

W ramach działalności Sekcji wyodrębniły się także grupy robocze podejmujące się opracowania przyjętych przez siebie programów związanych z badaniami różnorodności biologicznej motyli Polski. Należąły do nich:

- zorganizowana z inicjatywy prof. dr. hab. Jarosława BUSZKO szeroka grupa, skupiająca kilkudziesięciu członków Sekcji, realizująca wieloletni program dotyczący szczegółowego opracowania rozmieszczenia motyli dziennych w naszym kraju. Program ten zakończył się publikacją: „Atlas rozmieszczenia motyli dziennych w Polsce” (BUSZKO 1997),
- w latach 90-tych XX w. z inicjatywy prof. dr. hab. Jarosława BUSZKO oraz prof. dr. hab. Janusza NOWACKIEGO, w ramach corocznych, roboczych spotkań, które przez kilka lat odbywały się w Katedrze Entomologii AR w Poznaniu, utworzona została grupa robocza blisko dwudziestu lepidopterologów, która podjęła się zadania opracowania wykazu rozmieszczeniowego motyli Polski w układzie 16 województw (Fot. 7). W efekcie pracy powyższej grupy lepidopterologów została opracowana pod redakcją J. BUSZKO i J. NOWACKIEGO i opublikowana monografia: „The Lepidoptera of Poland” (BUSZKO, NOWACKI 2000). Powyższa grupa z pewnymi zmianami osobowymi, poszerzona o młodsze pokolenie aktywnych lepidopterologów, również w liczbie 16 autorów, uwzględniając dokładniejsze rozpoznanie rozmieszczenia w tym wykazanie wielu gatunków nowych dla fauny Polski, opracowała pod redakcją J. BUSZKO i J. NOWACKIEGO i opublikowała monografię: „A Distributional Checklist of the Lepidoptera of Poland” (BUSZKO, NOWACKI 2017);

Fot. 7. Uczestnicy spotkania roboczego w ramach „Checklist motyli Polski” w Zielonce koło Poznania w 1999 r., w kolejności od lewej: prof. dr hab. Jarosław BUSZKO, prof. dr hab. Janusz NOWACKI, prof. dr hab. Janusz WOJTUSIAK. Fot. Wojciech KUBASIK.

Phot. 6. Participants of the working meeting within the framework of the “Checklist of Polish Butterflies” in Zielonka near Poznań in 1999, in order from the left: prof. dr hab. Jarosław BUSZKO, prof. dr hab. Janusz NOWACKI, prof. dr hab. Janusz WOJTUSIAK. Photo by Wojciech KUBASIK.

- przez większość okresu funkcjonowania Sekcji powracała dyskusja dotycząca potrzeby dokonania rewizji i uaktualnienia, w nawiązaniu do współczesnej wiedzy, obowiązującego rozporządzenia ministra kompetentnego do spraw ochrony środowiska w zakresie ochrony gatunkowej motyli w Polsce. W efekcie szerszych działań na szczeblu Zarządu Głównego PTEnt. z inicjatywy prezesa prof. Janusza NOWACKIEGO nawiązano kontakt z Ministrem Środowiska, który wyraził akces dla przygotowania propozycji PTEnt. dla listy gatunków owadów, które będą podlegały prawnej ochronie. Grupa robocza pracująca nad motylami składała się z członków Sekcji Lepidopterologicznej. W efekcie zaproponowanych zmian usunięto z listy gatunków chronionych: *Papilio machaon* L., *Apatura ilia* (DENIS & SCHIFF.), *A. iris* L., *Acherontia atropos* L., a wprowadzono szereg gatunków zagrożonych wyginięciem przykładowo: *Catocala pacta* L. czy *Xylomoia strix* MIKKOLA;
- intensyfikacja badań terenowych realizowanych przez członków Sekcji doprowadziła do znacznie dokładniejszego poznania rozmieszczenia wielu gatunków, w tym gatunków rzadkich i często zagrożonych wyginięciem w Polsce. Staraniami Zarządu Głównego PTEnt., w tym członków Sekcji Le-

pidopterologicznej w osobach prof. Jarosława BUSZKO i prof. Janusza NOWACKIEGO, udało się przekonać prof. dr. hab. Zbigniewa GŁOWACIŃSKIEGO – redaktora „Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt”, że nadszedł właściwy moment do rozszerzenia „PCKZ” o opracowania dotyczące zagrożonych owadów, w tym motyli. Dla realizacji tego działania z inicjatywy prof. Janusza NOWACKIEGO utworzona została kolejna grupa pięciu lepidopterologów, którzy przygotowali opracowania 51 gatunków motyli do „Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt – Bezkręgowce” (GŁOWACIŃSKI, NOWACKI 2004).

Jednym z ważniejszych punktów programu działania Sekcji było zapoczątkowanie monograficznych opracowań poszczególnych rodzin motyli w Polsce. Także i w tym zakresie lepidopterolodzy będący członkami Sekcji Lepidopterologicznej mają spore osiągnięcia. Do najważniejszych należy zaliczyć wydanie wielu tomów poświęconych motylom w serii „Klucze do oznaczania owadów Polski”. W okresie istnienia Sekcji autorami kluczy byli: prof. Edward BARANIAK, prof. Jarosław BUSZKO, dr hab. Jerzy S. DĄBROWSKI, prof. Janusz NOWACKI, dr Krzysztof PAŁKA, prof. Józef RAZOWSKI, prof. Tadeusz RIEDL, dr Andrzej SKALSKI, inż. Zygmunt ŚLIWIŃSKI, prof. Janusz WOJTUSIAK. Kolejnym niezmiernie ważnym osiągnięciem było wydanie, w serii wydawniczej „Monografie Fauny Polski”, wielu tomów poświęconych motylom autorstwa prof. J. RAZOWSKIEGO. W 2000 roku w ramach wydawnictw PTEnt. uruchomiona została nowa seria wydawnicza „Polish Entomological Monographs” również w tym wydawnictwie ukazało się szereg monografii poświęconych krajowym motylom. Dość liczna jest także grupa wydawnictw o charakterze monografii autorstwa członków Sekcji obejmujących obszary większe niż Polska, przykładowo prace: prof. J. BUSZKO, prof. J. NOWACKIEGO, prof. J. RAZOWSKIEGO. Warto także wspomnieć o wielu książkach o charakterze atlasów, jak np. czterotomowy „Atlas Motyli Polski” czy „Motyle dzienne Polski”, „Motyle nocne Polski” i inne.

Członkowie Sekcji należą także do międzynarodowych towarzystw lepidopterologicznych w tym: „Societas Europaea Lepidopterologica” (SEL) czy „Sociedad Hispano-Luso-Americana de Lepidopterologia” (SHILAP). W 2000 r. w ramach działalności w „SEL” członkowie Sekcji Lepidopterologicznej w liczbie 7 osób (prof. Jarosław BUSZKO, prof. Janusz NOWACKI, dr Wojciech KUBASIK, dr Andrzej OLEKSA, mgr Małgorzata SKWISZ, dr Urszula WALCZAK i dr Roman WĄSALA), stanowili Komitet Organizacyjny XII Europejskiego Kongresu Lepidopterologicznego, który odbył się w dniach 29 maja – 2 czerwca 2000 r. w Białowieży. W kongresie tym uczestniczyło ponad 100 lepidopterologów z 26 państw, w tym 13 członków Sekcji Lepidopterologicznej PTEnt.

Na wyróżnienie zasługuje prowadzona od 20 lat działalność członka Sekcji Lepidopterologicznej PTEnt., mgr. inż. Krzysztofa JONKO, który uruchomił inter-

netową stroną poświęconą motydom. Wspomniana strona, na przestrzeni lat ewoluowała i swoim zasięgiem obejmowała coraz to większe obszary: („Motyle Polski” – 2004, „Motyle Europy Centralnej” – 2005, „Lepidoptera Mundi” – 2018), jednocześnie stawała się coraz popularniejszą i chętnie odwiedzaną przez większość polskich lepidopterologów, jak również wielu zagranicznych.

Podsumowując działalność członków Sekcji Lepidopterologicznej warto także wspomnieć, że liczni członkowie Sekcji od wielu lat uczestniczą w różnych projektach dotyczących ochrony obszarów sieci NATURA 2000 w Polsce, w tym realizacji: „Monitoringu gatunków motyli z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk NATURA 2000”, a także przygotowywaniu projektów planów ochrony parków narodowych i rezerwatów przyrody oraz w opracowywaniu projektów rezerwatów czy użytków ekologicznych.

Pragniemy w tym miejscu wyrazić podziękowanie dr. Rolandowi DOBOSZOWI i mgr. Adamowi LARYSZOWI za udostępnienie zdjęcia uczestników spotkania założycielskiego Sekcji Lepidopterologicznej, które miało miejsce w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. Jednocześnie dziękujemy Panu Prof. dr. hab. Józefowi Razowskiemu za pomoc w identyfikacji uczestników tego spotkania.

PIŚMIENNICTWO

- BIELEWICZ M. 1975. Utworzenie sekcji Lepidopterologicznej PTE. Biuletyn Informacyjny PTEnt., **16**: 15-17.
- BIELEWICZ M., 1976. Sympozjum Lepidopterologów – Kraków, 5. VI. 1976. Biuletyn Informacyjny PTEnt., **18**: 47-50.
- BUSZKO J. 1997. Atlas rozmieszczenia motyli dziennych w Polsce 1986-1996. Turpress, Toruń, 170 ss.
- BUSZKO J., NOWACKI J. 2000. The Lepidoptera of Poland. Polish entomological Monographs, Poznań, **1**: 178 ss.
- BUSZKO J., NOWACKI J. 2017. A Distributional Checklist of the Lepidoptera of Poland. Pol. entomol. Monogr., Poznań, **13**: 222 ss.
- GŁOWACIŃSKI Z., NOWACKI J. 2004. Polska Czerwona Księga Zwierząt – Bezkręgowce. Kraków – Poznań. 447 ss.
- NOWACKI J. 1990. XIII Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej PTE. Puszczkowsko 15-16 IX 1990. Wiadomości Entomologiczne, **9** (3-4): 94-95.
- NOWACKI J. 1991. XIV Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej PTE, Bachotek koło Brodnicy 17-19 maja 1991. Wiad. entomol., **10** (3): 191-192.
- SKALSKI A. 1987. VII Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej PTEntomol. Potok Złoty (6-7 X 1984), Wiadomości Entomologiczne, **7** (1-2): 112-114.